

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODEL I.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атхамович	

АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ

Бабаджанов Шуҳрат Аtxамович

Начальник Департамента
торгового финансирования
АТИБ «Ипотека-Банк»

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты взаимосвязи внешнеэкономической безопасности и конкурентоспособности национальной экономики Республики Узбекистан. Выявлены ключевые вызовы, обусловленные открытостью национального хозяйства, зависимостью от конъюнктуры мировых рынков и процессами технологической трансформации. На основе анализа официальных статистических данных и научных публикаций определены актуальные глобальные тенденции, оказывающие влияние на устойчивость внешнеэкономических связей и экономическую безопасность страны. Обосновано, что укрепление внешнеэкономической безопасности предполагает диверсификацию экспорта, развитие инновационного потенциала, совершенствование институциональной среды и формирование системы мониторинга внешнеэкономических рисков.

Ключевые слова: внешнеэкономическая безопасность, конкурентоспособность, экспорт, импорт, внешняя торговля, глобализация, Республика Узбекистан.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotining tashqi iqtisodiy xavfsizligi va raqobatbardoshligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning nazariy hamda amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Milliy xo'jalikning ochiqligi, jahon bozorlari kon'yunkturasiga bog'liqlik va texnologik transformatsiya jarayonlari bilan bog'liq asosiy chaqiriqlar aniqlangan. Rasmiy statistik ma'lumotlar va ilmiy manbalar tahlili asosida tashqi iqtisodiy aloqalarning barqarorligiga hamda iqtisodiy xavfsizlikka ta'sir ko'rsatuvchi dolzarb global tendensiyalar belgilangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tashqi iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash eksportni diversifikatsiya qilish, innovatsion salohiyatni rivojlantirish, institutsional muhitni takomillashtirish va tashqi iqtisodiy risklarni monitoring qilish tizimini shakllantirishni taqozo etadi.

Kalit so'zlar: tashqi iqtisodiy xavfsizlik, raqobatbardoshlik, eksport, import, tashqi savdo, globallashuv, O'zbekiston Respublikasi.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of the relationship between external economic security and the competitiveness of the national economy of the Republic of Uzbekistan. Key challenges arising from the openness of the national economy, dependence on global market conditions, and ongoing technological transformation are identified. Based on the analysis of official statistical data and scientific publications, current global trends influencing the stability of external economic relations and national economic security are determined. The study substantiates that strengthening external economic security requires export diversification, development of innovation potential, improvement of the institutional framework, and the establishment of an effective system for monitoring external economic risks.

Key words: external economic security, competitiveness, export, import, foreign trade, globalization, Republic of Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие мировой экономики характеризуется усилением неопределённости в глобальных экономических процессах и международной торговле, при одновременном сохранении инерции глобализационных процессов, росте международной конкуренции и увеличении внешнеэкономических рисков, обусловленных санкционными и иными ограничительными мерами. В данных условиях обеспечение внешнеэкономической безопасности выступает одной из ключевых составляющих национальной экономической безопасности государства. Для Республики Узбекистан, последовательно интегрирующейся в мировое хозяйство, данная задача приобретает особое стратегическое значение.

Внеэкономическая безопасность обеспечивает защиту национальных интересов на международных рынках, способствует устойчивому развитию внешней торговли и снижению негативного воздействия внешних экономических шоков. Одновременно конкурентоспособность национальной экономики является определяющим фактором эффективного участия страны в международном разделении труда и глобальных экономических процессах.

В Стратегии Президента Республики Узбекистан «Новый Узбекистан – 2030» в качестве приоритетных направлений определены повышение прозрачности государственных финансов, укрепление фискальной дисциплины и совершенствование системы управления государственным долгом. Реализация указанных стратегических задач ориентирована на укрепление экономической безопасности страны, снижение рисков долговой зависимости и обеспечение эффективного использования заёмных средств [1].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научной литературе проблемы внешнеэкономической безопасности рассматриваются в тесной взаимосвязи с вопросами экономической безопасности и устойчивого развития. Отечественные и зарубежные исследователи подчёркивают, что уровень конкурентоспособности национальной экономики оказывает непосредственное влияние на способность государства эффективно противостоять внешним экономическим вызовам и рискам.

В трудах отечественных учёных значительное внимание уделяется вопросам экспортной политики, диверсификации внешней торговли и институционального обеспечения внешнеэкономической деятельности. Так, Х. А. Улашев и Ш. Т. Жоракуловы анализируют внешнеэкономическую деятельность Республики Узбекистан, выявляют ключевые проблемы внешней торговли и предлагают направления совершенствования внешнеэкономических связей. Ш. Ш. Абдишукуров раскрывает основы экономической безопасности через призму взаимосвязи национальной и внешнеэкономической безопасности. Ж. К. Каримов осуществляет оценку показателей внешнеэкономических связей, тогда как Э. Ф. Фарходжонова рассматривает развитие внешнеэкономической деятельности в контексте привлечения иностранных инвестиций, диверсификации экспорта и расширения экспортного потенциала. В работах Л. Н. Зиядуллаевой исследуются внешнеэкономические связи Республики Узбекистан и их роль в глобальной экономике.

Зарубежные исследования, представленные в трудах А. Ю. Пака, И. А. Артамоновой, И. Н. Батуриной, В. А. Боровинских, Н. Чепелюк, Хиуганг Чжу и Юнхин Е, посвящены методам анализа внешнеэкономической безопасности, оценке угроз и показателей, а также изучению роли диверсификации экспорта и степени зависимости национальных экономик от конъюнктуры мировых рынков. В свою очередь, Б. Ф. Насриддинов в автореферате уделяет особое внимание комплексному анализу факторов внешнеэкономической безопасности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования формируют системный и структурно-функциональный подходы, обеспечивающие комплексное рассмотрение процессов обеспечения внешнеэкономической безопасности и повышения конкурентоспособности национальной экономики. В ходе исследования использованы методы экономико-статистического и сравнительного анализа, а также методы обобщения и группировки данных. Информационную базу исследования составили данные официальной статистики Республики Узбекистан и аналитические материалы международных организаций.

В рамках исследования также применялись методы факторного и логико-структурного анализа, позволившие выявить устойчивые взаимосвязи между уровнем внешнеэкономической безопасности и конкурентоспособностью национальной экономики. Для оценки устойчивости внешнеэкономических связей использовались показатели экспортной и импортной зависимости, а также индикаторы

диверсификации внешней торговли. Дополнительно применялся качественный анализ экспертных оценок и стратегических документов, что позволило обосновать практико-ориентированные рекомендации, направленные на снижение внешнеэкономических рисков и повышение адаптивности национальной экономики к современным геоэкономическим тенденциям.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современных условиях развитие национальной экономики, темпы её роста и отраслевая структура во многом формируются под воздействием глобальных экономических процессов и углубляющейся интеграции в международные цепочки производства и торговли. Данные процессы определяют новые вызовы и риски, влияющие на состояние внешнеэкономической безопасности. Включение национальной экономики в мировое хозяйство в качестве открытой системы расширяет возможности экономического развития, одновременно усиливая необходимость выработки эффективных механизмов адаптации к внешним факторам. Чем выше степень вовлечённости страны во внешнеэкономические процессы, тем более актуальной становится задача обеспечения устойчивости и сбалансированности национальной экономической системы, что обуславливает возрастающий научный интерес к проблематике внешнеэкономической безопасности.

В последние годы Республика Узбекистан демонстрирует устойчивую положительную динамику развития внешней торговли. Расширяется география торгово-экономических партнёров, увеличиваются объёмы экспорта промышленной и агропромышленной продукции. Вместе с тем сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования структуры внешней торговли, связанная с высокой долей импорта отдельных видов продукции и концентрацией импортных потоков по отдельным направлениям.

В научной литературе представлены различные подходы к исследованию внешнеэкономической безопасности и механизмов её обеспечения, что подтверждает актуальность теоретического уточнения содержания данной категории [2]. Особое значение при этом имеет анализ взаимосвязи понятий «национальная безопасность», «национальная экономическая безопасность» и «внешнеэкономическая безопасность», поскольку сохранение национально-государственных интересов является базовым условием устойчивого социально-экономического развития страны в условиях глобализации.

Формирование понятия «внешнеэкономическая безопасность» предполагает учёт национальных приоритетов и стратегических целей, а также системный анализ факторов, представляющих потенциальные угрозы данным интересам [3]. К таким угрозам относятся внешние экономические и политические шоки, способные оказывать дестабилизирующее воздействие на национальную экономику. В данном контексте внешнеэкономическая безопасность рассматривается как способность экономической системы эффективно адаптироваться к внешним воздействиям, нейтрализовывать потенциальные риски и минимизировать возможные негативные последствия.

Сущность внешнеэкономической безопасности заключается в обеспечении соответствия результатов внешнеэкономической деятельности долгосрочным национальным интересам государства. Реализация политики в данной сфере должна способствовать устойчивому и самостоятельному развитию страны, обеспечивать экономический рост на основе рациональных и взаимовыгодных внешнеэкономических связей, а также создавать условия для перехода к инновационному и высокотехнологичному типу развития.

Экспортная конкурентоспособность во многом определяется уровнем технологического развития и качеством производимой продукции, при этом диверсификация экспортной структуры выступает важным фактором повышения устойчивости экономики к колебаниям мировой конъюнктуры [4]. Существенную роль в обеспечении внешнеэкономической безопасности играет инвестиционная политика, поскольку привлечение прямых иностранных инвестиций способствует модернизации производства и росту конкурентоспособности национальной экономики. В то же время важным направлением является формирование сбалансированной модели взаимодействия с внешним капиталом, ориентированной на долгосрочную устойчивость.

Проведённое исследование подтверждает, что внешнеэкономическая безопасность и конкурентоспособность представляют собой взаимосвязанные и взаимодополняющие категории. Их укрепление требует реализации комплекса мер, направленных на диверсификацию экспорта, развитие инновационного потенциала и совершенствование институциональной среды. Реализация указанных мер позволит обеспечить устойчивость внешнеэкономических связей, повысить конкурентоспособность национальной экономики и укрепить позиции страны в мировой экономике [5].

Следует также отметить, что одним из ключевых инструментов обеспечения внешнеэкономической безопасности является системный анализ глобальных экономических тенденций и рисков [6]. Обобщение

научных публикаций, отчётов международных и региональных организаций, а также аналитических материалов международных консалтинговых структур позволило выделить основные группы глобальных тенденций, оказывающих влияние на мировое развитие: геополитические, экономические, социальные, технологические и экологические (Таблица 1).

Таблица 1. Глобальные тренды и их характеристика по ключевым направлениям [7]

Тенденции	Характеристика
Экономические	Расширение торгового протекционизма; регионализация; неравномерное восстановление экономик в результате пандемии; увеличение национального долга; локализованное производство и продажа на фоне нарушения глобальных цепочек поставок; инфраструктурный разрыв; борьба с монополиями
Социальные	Неравномерность воспроизводства, размещения, миграции и старения населения; рост неравенства доходов; изменение структуры занятости в развивающихся и развитых странах; возрастающая урбанизация; сохранение социальных противоречий из-за растущей социальной поляризации и высокого уровня неопределенности
Геополитические	Уменьшение влияния развитых экономик по мере роста развивающихся стран.
Технологические	Ускорение научно-технического прогресса и технологической трансформации отраслей экономики; увеличение киберзависимости; расширение цифрового разрыва; противостояние технологических компаний; формирование и развитие цифровых платформ в отдельных отраслях; уязвимость промышленности от поставок высокотехнологичных компонентов;
Экологические	Ухудшение качества воздуха, почвы и воды из-за повышения концентрации загрязняющих веществ и других видов деятельности и процессов; усиление значимости зеленой экономики и политики, ориентированной на предотвращение изменения климата; переход на возобновляемые источники энергии; разработка программ по сокращению объемов выбросов парниковых газов в атмосферу

Можно обоснованно утверждать, что выделенные группы тенденций находятся в тесной взаимосвязи и в совокупности формируют траекторию дальнейшего развития мировой экономики, находя своё отражение в ключевых секторах и сферах экономической деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ рисков и угроз внешнеэкономической безопасности Республики Узбекистан свидетельствует о необходимости последовательного совершенствования национальной системы её обеспечения. В данном контексте особое значение приобретает актуализация стратегических документов в части уточнения современных рисков и вызовов экономической безопасности, а также институциональное закрепление категории «внешнеэкономическая безопасность» в системе национальной безопасности. Существенным направлением является разработка комплексной Стратегии обеспечения экономической и внешнеэкономической безопасности, предусматривающей идентификацию угроз, формирование механизмов их прогнозирования и минимизации, создание эффективной системы мониторинга, а также определение критериев оценки уровня экономической и внешнеэкономической безопасности и разграничение полномочий органов исполнительной власти.

Одновременно важной задачей выступает формирование системы показателей и индикаторов внешнеэкономической безопасности, основанной на применении современных цифровых решений, что позволит обеспечить своевременный мониторинг актуальных рисков и повысить обоснованность управленческих решений. Реализация данных подходов предполагает также усиление координации взаимодействия между государственными органами, научно-исследовательскими и аналитическими структурами, частным сектором и органами местной власти.

В целях укрепления внешнеэкономической безопасности Республики Узбекистан целесообразно реализовать комплекс мер, направленных на диверсификацию экспортной структуры и снижение зависимости от отдельных внешних рынков. Приоритетное значение имеет стимулирование развития высокотехнологичных и инновационных отраслей, расширение поддержки экспортно-ориентированных предприятий и совершенствование механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций. Формирование цифровой системы мониторинга внешнеэкономических рисков и усиление межведомственной координации будут способствовать повышению устойчивости внешнеэкономических связей, росту конкурентоспособности национальной экономики и укреплению позиций страны в мировой экономике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП–6079 «О Стратегии Цифровой Узбекистан – 2030» <https://lex.uz/ru/docs/5031048>.
2. Улашев, Х. А., Жоракулова, Ш. Т. (2023). Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan: Assessment and Momentum of Development. International Journal of Inclusive and Sustainable Education. <https://doi.org/10.51699/ijise.v1i6.824>.
3. Pak, A. Y. (2020). Foreign trade security and its support system as a special element of economic security of the state. RUDN Journal of Economics.
4. Ташмухамедов, Д., Ташмухамедова, Я. Пути осуществления налогового контроля за внешнеэкономической деятельностью. Политех-пресс конференция: «Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия 6.0 (ИНПРОМ–2025)». Санкт-Петербург, 27–30 апреля 2025 года. Организаторы: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
5. Tashmukhamedova, Y. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta'minlash. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(12).
6. Artamonova, I. A., Baturina, I. N., Borovinskikh, V. A., Chepelyuk, N. Y. (2021). Foreign Economic Activity and Stability of the Economy of the Agricultural Region. European Proceedings.
7. OECD. (2025). Economic Security in a Changing World. OECD Publishing.
8. Atkhamovna, T. Y. (2024, December). Tax Policy in the Development of Business Activity. In Russian–Uzbekistan Conference (pp. 170–173).
9. Кузнецов, В. Л. (2020). Государственный внешний долг и экономическая безопасность страны: диссертация. Москва.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
